

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CAMPO MOURÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

RENATA CRISTINA TAVARES

**ANÁLISE DA VIABILIDADE E DO EMPREGO DA TECNOLOGIA DE
IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA RFID NA CONFERÊNCIA DE
BENS DE PATRIMÔNIO DA UTFPR CAMPUS CAMPO MOURÃO**

PROJETO DE PESQUISA

CAMPUS MOURÃO

2023

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	02
2 OBJETIVOS.....	04
3 JUSTIFICATIVA.....	05
4 REVISÃO TEÓRICA	07
5 METODOLOGIA	10
6 CRONOGRAMA	11
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	12

1INTRODUÇÃO

O enunciado do artigo 37 da Constituição Federal estipula que a Administração Pública direta e indireta deve seguir os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Na Eficiência, são identificados quatro atributos: racionalização, produtividade, economicidade e celeridade sendo que os três últimos podem ser considerados uma decorrência do primeiro. (GABARDO, 2017). Gabardo (2017) ainda nos recomenda observar que, em um sentido econômico moderno, a racionalização tem como justificativa básica a melhoria do processo produtivo, sendo que o verbo “produzir” significa mais que simplesmente gerar ou realizar; deste modo, o princípio da Eficiência prevê a exigência de ser alcançada uma solução que seja a melhor ao atendimento da finalidade pública, sendo esse fim a que se destina a atividade pública o objeto do planejamento e execução da Administração Pública.

A Administração Pública tem como um dos papéis na sociedade, o de gerenciar o patrimônio público de modo a proporcionar melhores níveis de bem-estar social, promovendo maior desenvolvimento socioeconômico. (SILVA; CRISÓSTOMO, 2019). Ainda como nos mostra SILVA e CRISÓSTOMO (2019), utilizando de forma eficiente os recursos públicos, voltamos a demonstrar a eficiência como um princípio básico para que a gestão pública alcance seus objetivos que, em conjunto com a transparência e o controle elencados pela gestão fiscal (órgãos de controle), apresentam-se como fatores capazes de aperfeiçoar o processo e otimizar os resultados, uma vez que conduzem os gestores públicos a boas práticas gerenciais.

Segundo IFC (2016), a Gestão Patrimonial é o processo de gestão pública que envolve as atividades de recebimento, de registro, de tombamento, de identificação, de guarda e movimentação, de manutenção e conservação, de reavaliação, de inventário e de desfazimento e baixa de bens móveis e imóveis.

No controle patrimonial dos bens permanentes em órgãos da administração pública, se faz necessário seguir procedimentos padronizados, de forma que o resultado desta execução retorne a real situação do patrimônio público físico da instituição, assegurando a veracidade das informações sobre os ativos e a situação contábil da instituição. Segundo Torres e Silva (2003, p.7), o controle patrimonial consiste em ações que asseguram, por meio de registros e relatórios, a coleta de dados relativos à identificação, existência, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais, desde a primeira inclusão desses bens no patrimônio, até a sua

baixa final. Quando esse controle é executado de forma eficiente, todos os benefícios comumente relacionados a qualquer sistema de controle são garantidos de forma a também evitar sanções aos gestores. Para efeito deste projeto de pesquisa, destaca-se o inventário de bens como uma forma de controle patrimonial e este, por sua vez, reporta-se ao macroprocesso Gestão Patrimonial. O inventário de bens deve ser realizado anualmente, por força da Lei nº 4.320/64, por uma comissão específica, com apoio dos setores e servidores designados para tal via portaria; esse inventário tem os objetivos primordiais de atestar a integridade dos registros de cada bem (localização, e estado de conservação) e apurar a responsabilidade do servidor que os tenha sob sua guarda. Falhas na realização deste processo acarretam inconsistências que, por sua vez, irão gerar informações incongruentes e atraso na finalização, o que faz com que a instituição se torne visível para um exame mais minucioso por parte dos órgãos de controle do governo, como o ocorrido na Auditoria de Acompanhamento da Gestão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná cujo relatório Nº 201700542 aponta que as informações levantadas e as análises realizadas sobre a gestão patrimonial e de materiais de consumo da UTFPR demonstram falhas nos procedimentos de inventário dos Campi, que não são uniformizados e não contemplam a totalidade dos bens. (GESTÃO, 2017)

Os materiais adquiridos pela Instituição, seja por compra ou doação, são recebidos e são identificados fisicamente antes de serem distribuídos aos diversos setores de responsabilidade do órgão. No caso da UTFPR Campus Campo Mourão, é aplicada uma etiqueta plástica autoadesiva de cor azul ao bem, contendo o número de registro patrimonial e um código de barras em fonte de cor preta em fundo branco. Em recente verificação de patrimônio, reportando sobre o resultado de observações in loco, a partir da prática de leitura manual e individual das etiquetas, constatarem-se várias limitações que ocasionam lentidão no processo, retrabalho e sobrecarga nos membros da comissão, quais sejam: bens com local divergente, bens inventariados sem etiqueta, etiqueta ilegível, etiqueta danificada e etiqueta afixada em bem instalado em local alto. Deste estado atual do processo e seus entraves, surgiu a ideia de aperfeiçoá-lo para que alcance maior eficácia e eficiência dentro de seu contexto como processo pertencente à Administração Pública. Neste sentido, este projeto aborda uma proposta de melhoria de um processo de inventário patrimonial de bens públicos, com foco na utilização da tecnologia RFID usada em etiquetas inteligentes.

2 OBJETIVOS

O modelo atual de identificação e rastreamento dos bens públicos da UTFPR Campus Campo Mourão é feito através da leitura manual e individual das plaquetas com códigos de barras. Sabedores da dificuldade encontrada, por parte dos atores envolvidos na gestão patrimonial da UTFPR Campus Campo Mourão, especialmente com relação ao retorno deficiente das informações a partir desse modelo atual de identificação e rastreamento, perguntamos: “Como o uso da tecnologia pode aprimorar o desempenho desse processo existente?”. A partir dessa questão norteadora, definimos o nosso objetivo geral que é investigar como a implantação da Tecnologia RFID pode aprimorar o desempenho de um processo da gestão patrimonial de uma instituição pertencente à Administração Pública, regida por princípios e regras, condutores direcionais do gestor público e, assim, os objetivos específicos:

- 1) Compreender os princípios que regem a Administração Pública assim como os procedimentos, as tecnologias e os recursos humanos utilizados na gestão patrimonial da UTFPR Campus Campo Mourão;
- 2) Apresentar informações sobre a tecnologia RFID como tecnologia de melhoria ao processo existente de inventariação, assim como os conceitos de automação de identificação e rastreabilidade;
- 3) Compreender a contribuição desta tecnologia para a gestão patrimonial, considerando as vantagens e desvantagens de sua aplicação e demonstrar os benefícios que podem ser alcançados a partir do uso de tecnologias atuais e automatizadas no ambiente de rastreabilidade de um processo de inventário;
- 4) Refletir acerca das implicações decorrentes da adoção de tal tecnologia, analisando a viabilidade e aplicabilidade da mesma no âmbito do Campus Campo Mourão da UTFPR, sendo esse o principal contexto desta intenção de pesquisa e que também considerará a opinião dos gestores responsáveis pela gestão patrimonial e os servidores participantes da comissão inventariante, como complemento à esta análise.

3 JUSTIFICATIVA

O interesse pelo assunto surgiu com a participação da candidata como mais uma vez membro da Comissão responsável pelo inventário físico dos bens móveis e equipamentos do Campus Campo Mourão, via Portaria de Pessoal GADIR-CM/UTFPR nº 104, de 14 de julho de 2021, comissão esta com a responsabilidade de realizar, com o acompanhamento do Departamento de Materiais e Patrimônio, o inventário dos bens constantes no Relatório Analítico existente, atendendo às seguintes disposições: verificar a existência física dos bens, compatibilizando os dados levantados com os constantes no sistema de patrimônio; confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens patrimoniais; comunicar as divergências ou faltas constatadas aos detentores das cargas patrimoniais para as providências cabíveis; encaminhar relatório com inconsistências ao Departamento de Materiais e Patrimônio e à Direção-Geral para providências e identificar bens em desuso, existentes no Campus, e relatar ao Departamento de Materiais e Patrimônio para fins de avaliação. Ao final dos trabalhos, um relatório final deve ser encaminhado à Diretoria de Planejamento e Administração. Desta participação, constatou-se que o processo de rastreio e identificação de bens a partir do modelo atual de identificação manual via códigos de barras informados em etiquetas afixadas ao bem apresenta vários pontos fracos, quais sejam: lentidão no processo, pois é examinado item por item dos bens constantes do relatório, etiquetas ilegíveis, mal afixadas, duas etiquetas afixadas ao mesmo item, etiquetas afixadas ao bem que se encontra em lugar alto, falta de etiqueta, bem como local divergente do informado no relatório. Além da lentidão do processo, esse rastreio atual ocasiona o retrabalho já que, bens com problemas de identificação pelas etiquetas existentes precisam desta primeira correção para que possam ser lidos de forma correta. A mudança de processo para o rastreio de bens proposto neste projeto extingue a necessidade de tarefas repetitivas durante o inventário com o uso da tecnologia RFID presente nas etiquetas inteligentes. De acordo com Santana (2005), a tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*) permite a captura automática de dados, para identificação de objetos com dispositivos eletrônicos, conhecidos como TAG ou *transponder* que emitem sinais de radiofrequência para leitores ou antenas, que captam estas informações. Os benefícios iniciais etiquetas RFID são a eliminação de erros de escrita e leitura de dados, coleta de dados de forma mais rápida e automática, redução de processamento de dados e maior segurança. Pense em bens e equipamentos de segurança contra

incêndio, por exemplo, que são sujeitos a vistorias anuais por autoridade competente e na rapidez de identificação e rastreamento de sua localização via RFID. A RFID não é um mero substituto do código de barras; é uma tecnologia de transformação que pode ajudar a reduzir desperdício, evitar furtos, gerir inventários, simplificar a logística e até aumentar a produtividade, conforme atenta Bernardo (2004). A eficácia é definida Katz e Kahn (1987), como “a maximização de rendimento para a organização, por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios políticos” e, nesse mesmo pensamento, procura-se nesse projeto de pesquisa abordar uma melhoria de processo para o alcance da eficiência, um dos princípios da Administração Pública que, no que tange a ação do agente público, deve ser praticada com rapidez, perfeição e rendimento.

4 REVISÃO TEÓRICA

Para a elaboração da Revisão Teórica deste estudo, iniciamos com o estabelecimento do Estado de Conhecimento que, segundo Morosini e Fernandes (2014, p.155) é “[...] identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica”, nos aproximando e inteirando do tema que pretendemos estudar.

Para essa breve revisão teórica, e partindo da questão de pesquisa de como o uso da tecnologia poderá aprimorar o desempenho de um processo existente e do objetivo geral estabelecido como o de investigar como a implantação da Tecnologia RFID pode aprimorar o desempenho de um processo da gestão patrimonial de uma instituição pertencente à Administração Pública, adotou-se o método proposto pelo Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA) da UFSC (VIEIRA, 2012). Esse método se divide de oito etapas: definição das bases de dados, definição de palavras-chave, busca e filtragem na base de dados, seleção de artigos por alinhamento de título à pesquisa, seleção por reconhecimento científico, rescapagem de referências excluídas, leitura de resumos e, finalmente, a leitura integral. A leitura integral somente foi possível para os documentos considerados essenciais em virtude do tempo disponível. As bases selecionadas para a realização da revisão teórica foram o Repositório Institucional da UNESP, o Repositório da Produção USP, o Banco de Dados Scopus by Federal Technological University of Paraná, CEFET/PR – CAPES, , o Banco de Dados Web of Science CAPES, o SciELO Brasil e o Google Scholar, a partir da definição das palavras-chaves: “identificação por radio frequência RFID” e “RFID” para a análise contextual. Esta análise classifica o texto publicado, refinando-o e transformando as informações em dados relevantes e maleáveis (WEBER, 1990) e foi realizado levando-se em conta os critérios de distribuição cronológica, relevância de autores, periódicos, países e instituições. Krippendorff (2004, p.10) nos orienta que a “análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que objetiva criar inferências válidas e replicáveis de textos (ou outro conteúdo significativo) para os contextos de seu uso”. Ainda de acordo com Krippendorff (2012), a finalidade da análise contextual é analisar os dados em um contexto específico, possuindo três

características principais: de ser um método empírico, visa simplificar o conteúdo e as intenções e, por fim, permite que o pesquisador planeje, execute, comunique e reproduza os resultados.

As organizações são formadas por uma complexa combinação de recursos, sejam humanos, instalações, máquinas e sistemas, que funcionam interdependentes e inter-relacionados, devendo estes recursos caminhar ao mesmo passo e direção da estratégia da organização. De acordo com Harrington (1993), os processos fazem uso de tais recursos da organização para gerar resultados concretos, definindo processo como sendo qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo. O gerenciamento de processos eficaz normalmente se utiliza de sistemas de informações capazes de agregar valor organizacional e aprimorar o desempenho de processos existentes. Sistemas de Informação é a expressão utilizada para descrever um Sistema, seja ele um sistema informacional computadorizado, seja manual, que abrange pessoas, máquina e/ou métodos organizados para coletar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o utilizador e/ou cliente. (SISTEMAS, 2021). RFID é um termo genérico utilizado para referir-se a qualquer sistema que pode transmitir números de identificação por rádio. (ROUSSOS, 2006) Desenvolvido há aproximadamente 40 anos, o RFID tinha inicialmente o propósito de identificar inimigos de guerra, mas atualmente é usado para controlar, assegurar e monitorar as movimentações entre os elos da cadeia de suprimentos (SARAC; ABSI; DAUZERE-PERES, 2010). A tecnologia RFID é baseada na utilização de ondas eletromagnéticas (de rádio frequência) como meio para comunicar os dados de identificação de algum elemento, tais como produtos, componentes, caixas, *pallets*, *containers*, veículos, pessoas, ativos, máquinas e serviços (PEDROSO; ZWICKER; SOUZA, 2009). Essas informações sobre a identificação de um objeto são gravadas em etiquetas RFID, chamadas etiquetas inteligentes. Essas etiquetas podem ser anexadas em itens variados tais como caixas, *pallets*, *containers*, veículos e máquinas; em pessoas e animais, a tecnologia é inserida em microchips. Essa breve, mas importante revisão teórica nos fez entender que a aplicação da tecnologia RFID é ainda recente em termos de utilização em empresas, isso por conta do alto custo, o que representa um desafio, tanto no âmbito tecnológico como no de gestão organizacional. Em especial atenção à proposta de melhoria da gestão de inventário patrimonial, percebeu-se a necessidade de se desenvolver interfaces tecnológicas para a implantação da RFID e também adotar um redesenho de gestão patrimonial. Apesar de seu

apelo de simplificar e tornar a gestão e o controle de processos mais seguros e eficientes, a adoção dessa nova tecnologia não é simples e nem imediata.

5 METODOLOGIA

A pesquisa se caracterizará por uma abordagem em um cenário real de natureza aplicada, pois envolve a utilização prática da metodologia sugerida para solucionar uma situação específica, conforme diz Moresi (2003), focada primeiramente na análise de um processo de inventário patrimonial que, por sua vez, está delimitado dentro do macroprocesso Gestão Patrimonial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Campus Campo Mourão para então, se debruçar sobre a proposta de melhoria desse processo existente a partir da utilização da tecnologia RFID. A abordagem a ser utilizada na pesquisa será qualitativa já que seus dados serão obtidos através da interpretação de um estudo de caso, quando se pretende discutir, analisar e propor a solução de um problema extraído da vida real, através da pesquisa de documentos (jornais, revistas, diários, obras científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios), observação, entrevistas e registros utilizados durante o processo, principalmente na forma de mapas e descrição de atividades. A análise de documentos se dará à medida que os mesmos forem referenciados ao longo do mapeamento da pesquisa. De acordo com Godoy (1995), a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, o que permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARDO, C. G. **A tecnologia RFID e os benefícios da etiqueta inteligente para os negócios.** Revista Eletrônica Unibero de Iniciação Científica, 2004.

GABARDO, E. **Princípio da eficiência. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.** 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/82/edicao-1/principio-da-eficiencia>>. Acesso em: 25 out. 2021.

GESTÃO. **Relatório de Auditoria 201700542- Gestão Patrimonial.** Disponível em <<http://www.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/cgu/2017-relatorio-de-auditoria-201700542-gestao-patrimonial/view>>. Acesso em: 26 out. 2021

GODOY, A. S. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades.** RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

HARRINGTON, J. **Aperfeiçoando processos empresariais.** São Paulo: Makron Books, 1993.

IFC (2016). **Manual Institucional de Inventário de Bens Imóveis.** Disponível em <<https://ifc.edu.br/wp-content/uploads/2018/02/Portaria-Normativa-003-2017-ANEXO.pdf>>. Acesso em: 25 out. 2021.

KATZ, D. ; KAHN, R. L. (1987). **Psicologia social das organizações.** Trad. Auripebo Simões. 3. ed. São Paulo, Atlas.

KRIPPENDORFF, K. **Content analysis: an introduction to its methodology.** Londres: Sage, [1980] 2004.

_____. **Content analysis: an introduction to its methodology.** 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications. 2013. 441 p.

MORESI, E. et al. **Metodologia da pesquisa.** Brasília: Universidade Católica de Brasília, v. 108, p. 24, 2003.

MOROSINI, M. C.; FERNANDES, C. M. B. **Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções.** Educação Por Escrito, v. 5, n. 2, p. 154-164, 13 out. 2014

PEDROSO, M. C.; ZWICKER, R.; SOUZA, C. A. **Adoção de RFID no Brasil: um estudo exploratório.** Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. jan./fe 2009, n. 1, p. 12-36, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1678-69712009000100002>>. Acesso em: 29 out. 2021.

ROUSSOS, G. **Enabling RFID in retail.** Computer, v. 39, n. 3, p. 25-30, 2006.

SANTANA, S. R. M.; SANDRA, R. **RFID-Identificação por Rádio Frequência**. Centro Universitário de Votuporanga. São Paulo, v. 16, 2007.

SARAC, A.; ABSI, N.; DAUZÈRE-PÉRÈS, S.. **A literature review on the impact of RFID technologies on supply chain management**. *International Journal of Production Economics*, v. 128, n. 1, p. 77- 95, 2010.

SILVA, C. R. M.; CRISÓSTOMO, V. L. (2019). **Gestão fiscal, eficiência da gestão pública e desenvolvimento socioeconômico dos municípios cearenses**. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rap/a/RQSK9HMxNJSkzMRtqFLtCyM/?lang=pt#>>. Acesso em: 25 out. 2021.

SISTEMAS. **Sistema de informação**. Wikipedia. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 29 out. 2021.

TORRES, F. Jr; SILVA, L. M. **A importância do controle contábil e extra-contábil dos bens permanentes adquiridos pela Administração Pública Federal**. *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, v.8, n.2, 2003.

VIEIRA, C. L. S. **Proposta de um modelo de implantação de tecnologias de informação e comunicação para prestadores de serviços logísticos**. Dissertação, p. 181. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2012.

WEBER, R. P. **Basic content analysis**. 2. ed. Newbury Park: Sage Publications, 1990.

WIKPEDIA (2021). **Identificação por radiofrequência**. Wikipedia. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Identifica%C3%A7%C3%A3o_por_radiofrequ%C3%Aancia>. Acesso em: 26 out. 2021.